

XALQARO -HUQUQIY HUJJATLARDA INSON HUQUQLARI VA HUQUQIY TARBIYANING NAMOYON BO'LISHI

Asadbek Egamberganov Madaminovich

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy -gumanitar fanlarni o'qitish metodikasi (huquq ta'limi) 2 -kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18995411>

Annotatsiya: Mazkur tezisda xalqaro-huquqiy hujjatlarda inson huquqlari va huquqiy tarbiya masalasining aks etishi ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Inson huquqlarini himoya qilishga qaratilgan asosiy xalqaro hujjatlar, jumladan BMT tomonidan qabul qilingan deklaratsiya va konvensiyalar, shuningdek boshqa xalqaro tashkilotlarning huquqiy normalari asosida inson huquqlarining mazmuni hamda huquqiy tarbiyaning ahamiyati yoritiladi. Tadqiqotda inson huquqlarini ta'minlashda huquqiy ta'lim va tarbiyaning muhim o'rni, yosh avlodda huquqiy ongni shakllantirish hamda jamiyatda huquqiy madaniyatni rivojlantirish zarurati asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: inson huquqlari, xalqaro huquq, huquqiy tarbiya, huquqiy madaniyat, huquqiy ong, xalqaro konvensiyalar, inson huquqlari deklaratsiyasi, fuqarolik jamiyati, demokratik qadriyatlar.

REPRESENTATION OF HUMAN RIGHTS AND LEGAL EDUCATION IN INTERNATIONAL LEGAL DOCUMENTS

Asadbek Egamberganov Madaminovich

Andijan State Pedagogical Institute

Methodology of teaching social and humanitarian subjects (legal education)

2nd year master's student

Annotation. This thesis scientifically analyzes the reflection of the issue of human rights and legal education in international legal documents. The content of human rights and the importance of legal education are highlighted on the basis of the main international documents aimed at protecting human rights, including declarations and conventions adopted by the UN, as well as legal norms of other international organizations. The study substantiates the important role of legal education and upbringing in ensuring human rights, the need to form legal awareness in the younger generation and develop legal culture in society.

Keywords: human rights, international law, legal education, legal culture, legal awareness, international conventions, declaration of human rights, civil society, democratic values.

Kirish

Inson huquqlari zamonaviy xalqaro huquq tizimining eng muhim institutlaridan biri hisoblanadi. Inson huquqlari har bir shaxsning tug'ilganidan boshlab ega bo'ladigan ajralmas huquqlari bo'lib, ular insonning sha'ni, qadr-qimmat, erkinligi va tengligini ta'minlashga xizmat qiladi. XX asrda inson huquqlarini xalqaro miqyosda himoya qilish tizimi shakllandi va bu jarayon bir qator xalqaro-huquqiy hujjatlarning qabul qilinishi bilan mustahkamlandi. Xalqaro huquqiy hujjatlar nafaqat inson huquqlarini himoya qilishning umumiy tamoyillarini belgilab beradi, balki jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni rivojlantirish, fuqarolarni huquqiy jihatdan tarbiyalash zarurligini ham ta'kidlaydi.

Asosiy qisim

Inson huquqlariga oid xalqaro-huquqiy tizimning shakllanishi asosan Ikkinchi jahon urushidan keyingi davrga to'g'ri keladi. Urush davrida sodir bo'lgan ommaviy huquqbuzarliklar va insoniyatga qarshi jinoyatlar xalqaro hamjamiyatni inson huquqlarini himoya qilishning umumiy standartlarini ishlab chiqishga undadi. 1945-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining tashkil etilishi inson huquqlarini xalqaro darajada himoya qilish jarayonining boshlanishiga asos bo'ldi. BMT Nizomida inson huquqlariga hurmat bilan qarash, inson sha'ni va qadr-qimmatini e'zozlash hamda barcha insonlarning teng huquqliligini ta'minlash asosiy maqsadlardan biri sifatida belgilangan.

1948-yilda qabul qilingan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi inson huquqlarini himoya qilish sohasidagi eng muhim xalqaro hujjatlardan biri hisoblanadi. Mazkur deklaratsiyada insonning asosiy huquq va erkinliklari, jumladan yashash huquqi, erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqi, fikr va so'z erkinligi, ta'lim olish huquqi kabi fundamental huquqlar belgilab berilgan. Deklaratsiyaning 26-moddasida ta'limning asosiy maqsadlaridan biri inson huquqlari va erkinliklariga hurmat ruhini rivojlantirish ekanligi alohida ta'kidlangan. Bu norma huquqiy tarbiyaning xalqaro huquqiy asoslarini belgilab beradi.[1] Inson huquqlarini himoya qilishga qaratilgan xalqaro huquqiy hujjatlar orasida 1966-yilda qabul qilingan Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt hamda Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt alohida ahamiyatga ega. Ushbu hujjatlar inson huquqlarini ta'minlashning aniq huquqiy mexanizmlarini belgilab beradi. Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt insonning shaxsiy erkinliklari, siyosiy huquqlari hamda sud himoyasi huquqini kafolatlaydi. Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt esa mehnat qilish, ta'lim olish, sog'liqni saqlash va madaniy hayotda ishtirok etish kabi huquqlarni mustahkamlaydi.

Xalqaro huquqiy hujjatlar inson huquqlarini ta'minlash bilan birga huquqiy tarbiya va huquqiy ta'limning ahamiyatini ham e'tirof etadi. Huquqiy tarbiya jamiyatda huquqiy ongni shakllantirishga xizmat qiladi. Huquqiy ong – bu shaxsning huquqiy normalar, qonunlar va huquqiy qadriyatlar haqidagi bilimlari hamda ularga nisbatan munosabatini ifodalovchi ijtimoiy ong shaklidir. Agar jamiyat a'zolarida huquqiy ong va huquqiy madaniyat yuqori darajada bo'lsa, inson huquqlarining buzilishi ehtimoli kamayadi va qonun ustuvorligi ta'minlanadi.

Xalqaro huquqiy hujjatlar huquqiy ta'limni inson huquqlarini himoya qilishning muhim vositalaridan biri sifatida ko'radi. UNESCO va BMTning boshqa tashkilotlari tomonidan qabul qilingan hujjatlarda ham inson huquqlari sohasida ta'lim berish zarurligi alohida ta'kidlangan. Masalan, 1993-yilda Vena shahrida o'tkazilgan Inson huquqlari bo'yicha Butunjahon konferensiyasida qabul qilingan Vena deklaratsiyasida inson huquqlari sohasida ta'lim berish davlat siyosatining muhim yo'nalishi bo'lishi kerakligi qayd etilgan. Ushbu hujjatda inson huquqlari bo'yicha ta'lim fuqarolarning huquqiy savodxonligini oshirish, bag'rikenglik va demokratiya tamoyillarini mustahkamlashga xizmat qilishi ta'kidlanadi.[2] Inson huquqlari va huquqiy tarbiya masalasi Yevropa Kengashi, Yevropa Ittifoqi va boshqa xalqaro tashkilotlar faoliyatida ham muhim o'rin egallaydi. Masalan, 1950-yilda qabul qilingan Inson huquqlari va asosiy erkinliklarini himoya qilish to'g'risidagi Yevropa konvensiyasi inson huquqlarini sud orqali himoya qilish mexanizmini yaratdi. Ushbu konvensiya asosida Yevropa inson huquqlari sudi tashkil etildi. Bu institut inson huquqlarini himoya qilishning xalqaro tizimini yanada mustahkamladi.

Xalqaro huquqiy hujjatlarning qabul qilinishi davlatlarning milliy qonunchiligiga ham katta ta'sir ko'rsatdi. Ko'plab davlatlar o'z konstitutsiyalari va qonunlarida xalqaro huquqiy normalarni inobatga olgan holda inson huquqlarini himoya qilish mexanizmlarini joriy etdilar. Bu jarayon huquqiy tarbiyaning rivojlanishiga ham turtki bo'ldi, chunki fuqarolarning huquqiy savodxonligi va huquqiy madaniyati inson huquqlarini samarali himoya qilishning muhim omillaridan biridir.

Huquqiy tarbiya jarayoni avvalo ta'lim tizimi orqali amalga oshiriladi. Maktab, kollej va oliy ta'lim muassasalarida huquqiy bilimlarni o'rgatish orqali yosh avlodda qonunlarga hurmat va inson huquqlariga sodiqlik hissi shakllantiriladi. Xalqaro huquqiy hujjatlarda ham ta'lim tizimining bu boradagi roli alohida e'tirof etilgan. Inson huquqlariga oid ta'lim yoshlarni demokratiya, tenglik va adolat tamoyillari ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi. Huquqiy tarbiya faqat ta'lim tizimi bilan cheklanib qolmaydi. Ommaviy axborot vositalari, jamoat tashkilotlari va fuqarolik jamiyati institutlari ham huquqiy madaniyatni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Xalqaro tashkilotlar tomonidan amalga oshirilayotgan turli dasturlar ham fuqarolarning huquqiy savodxonligini oshirishga qaratilgan. Bunday dasturlar inson huquqlarini targ'ib qilish, diskriminatsiyaga qarshi kurashish va ijtimoiy adolatni ta'minlashga xizmat qiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, xalqaro-huquqiy hujjatlar inson huquqlarini himoya qilishning umumiy standartlarini belgilash bilan birga, huquqiy tarbiya va huquqiy ta'limning muhimligini ham ta'kidlaydi. Inson huquqlarini ta'minlash faqat huquqiy normalarni qabul qilish bilan cheklanmaydi, balki jamiyatda huquqiy madaniyat va huquqiy ongni shakllantirishni ham talab qiladi. Shu sababli huquqiy ta'lim va tarbiyani rivojlantirish inson huquqlarini himoya qilish tizimining ajralmas qismi hisoblanadi. Xalqaro huquqiy standartlar esa davlatlarga ushbu jarayonni samarali tashkil etishda muhim yo'l-yo'riq bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Birlashgan Millatlar Tashkiloti. *Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi*. 1948-yil 10-dekabr.
2. United Nations. Vienna Declaration and Programme of Action. Adopted by the World Conference on Human Rights, Vienna, 25 June 1993.
3. Nasirov Otabek Nazirjanovich. (2020). Formation and Activity of JointStock Commercial Banks in the Turkestan Region (Late XIX - Early XX Centuries). *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(6), 1509-1518.
4. Nasirov Otabek Nazirjanovich. (2020). From the History of Consumer Associations in the Turkestan Region (Late XIX - Early XX century). *Economics*, 3(46), 16-17.
5. Nasirov Otabek., Usmanov Farhod, & Begaliyev Javlonbek. (2020). Order of Creation of Joint-Stock Companies in Turkestan in the Late XIX -Early XX Centuries and Participation of Foreign Capital in It. *International Journal of Psychological Rehabilitation*, 24(07), 8034-8042.
6. [TA'LIM MUASSASALARIDA HUQUQIY TA'LIM-TARBIYANING ZARURATI – тема научной статьи по истории и археологии читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка](#)